

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ILMIY-IJODIY MEROSINING XALQIMIZ VA MADANIYATIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI VA ROLI

Muhammadjonova Marjona Xabibullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

“Tarix” yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371356>

Annotasiya. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy-ijodiy faoliyati, uning madaniy merosimiz rivojidadagi o‘rni va zamonaviy jamiyatga ta’siri tahlil qilinadi. Zahiriddin Muhammad Bobur yoshligidan ilmga chanqoq bo‘lib, o‘z tengdoshlari orasida ajralib turgan. U jahon tarixida eng ko‘zga ko‘ringan hukmdorlardan biri hisobladi. Bobur o‘zining badiiy ahamiyati yuksak memuarlari tufayli jahon adabiyoti tarixida eng yuqori pog‘onalardan joy olgan. U barcha Temuriy shahzodalar kabi maxsus tarbiyachilar, yirik fozil-u ulamolar ustozligida harbiy ta’lim, fiqh, arab va fors tillarini mukammal o‘rgandi, juda ko‘plab tarixiy va adabiy asarlarni mutolaa qilardi. Jahon ilm-fani taraqqiyotida Zahiriddin Muhammad Boburning o‘rni va roli katta, xususan, u o‘zbek xalqining jahondagi boshqa millatlar bilan adabiy-madaniy aloqalari tarixini yoritishga xizmat qiladigan noyob manbani yaratdi.

Kalit so‘zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy – ijodiy faoliyatdagi o‘rni, temuriylar va temuriy shahzodalar, anjuman, ruboiy “Boburnoma“, adabiy-madaniy aloqa, g‘azal, ruboiy, tuyuq, masnaviylarining ijtimoiy hayotdagi o‘rni va roli.

Abstract. This article analyzes the scientific and creative activities of Zahiriddin Muhammad Babur, his role in the development of our cultural heritage, and his influence on modern society. Zahiriddin Muhammad Babur was thirsty for knowledge from his youth and stood out among his peers. He is considered one of the most prominent rulers in world history. Babur occupies one of the highest ranks in the history of world literature due to his high artistic value memoirs. Like all Timurid princes, he studied military education, jurisprudence, Arabic and Persian languages perfectly under the guidance of special educators and great scholars, and read many historical and literary works. The place and role of Zahiriddin Muhammad Babur in the development of world science is great, in particular, he created a unique source that serves to illuminate the history of literary and cultural relations of the Uzbek people with other nations of the world.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur's place in scientific and creative activities, Timurids and Timurid princes, conference, rubai "Boburnoma", literary and cultural communication, ghazal, rubai, tuyuk, masnavis' place and role in social life.

Аннотация В данной статье анализируется научная и творческая деятельность Захириддина Мухаммада Бабура, его роль в развитии нашего культурного наследия и его влияние на современное общество. Захириддин Мухаммад Бакур с юности питал тягу к знаниям и выделялся среди сверстников. Он считается одним из самых выдающихся правителей в мировой истории. Бакур занимает одно из ведущих мест в истории мировой литературы благодаря своим высокохудожественным мемуарам. Как и все тимуридские принцы, он в совершенстве изучил военное дело, юриспруденцию, арабский и персидский языки под руководством выдающихся педагогов и учёных, прочитал множество исторических и литературных трудов. Велики место и роль Захириддина Мухаммада Бабура в развитии мировой науки, в частности, он создал

уникальный источник, освещающий историю литературных и культурных связей узбекского народа с другими народами мира.

Ключевые слова: место Захириддина Мухаммада Бабур в научной и творческой деятельности, Тимуриды и тимуридские принцы, конференция, рубаи «Бабур-наме», литературно-культурная коммуникация, газель, рубаи, туюк, место и роль маснави в общественной жизни.

KIRISH. O‘zbek adabiyoti va tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk siymolardan biri — Zahiriddin Muhammad Bobur hisoblanadi. U nafaqat yirik davlat arbobi va zabardast sarkarda, balki o‘z davrining ilg‘or mutafakkiri, shoir, olim hamda tarixchi sifatida ham keng e’tirof etiladi. Boburning boy ilmiy-ijodiy merosi, xususan, uning o‘zbek tilida yozilgan “Boburnoma” asari, she’riyati va tarixiy-falsafiy qarashlari ham xalqimiz ma’naviy hayotida chuqur ildiz otgan. Ayniqsa, u yaratgan asarlar orqali Markaziy Osiyo xalqlari tarixiga oid muhim ma’lumotlar bizgacha yetib kelgan bo‘lib, bu meros nafaqat adabiy, balki ilmiy, madaniy va ijtimoiy nuqtai nazardan ham katta ahamiyatga egadir. Bugungi kunda Bobur ijodining xalqimiz ma’naviy-ma’rifiy taraqqiyotidagi o‘rni chuqur o‘rganilmoqda va uning merosi yosh avlodni tarbiyalashda, milliy g‘urur va tarixiy xotirani mustahkamlashda muhim vosita sifatida xizmat qilib kelmoqda. Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z zamonasining ko‘p qirrali daholaridan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirgan. U tomonidan yaratilgan asarlar bugungi kunda ham o‘zining dolzarbligi va ilmiy ahamiyatini yo‘qotmagan. Ayniqsa, uning “Boburnoma” asari nafaqat tarixiy manba, balki badiiy va ilmiy asar sifatida ham katta qadriyatga ega. Asarda Bobur o‘z hayoti, harbiy yurishlari, siyosiy faoliyati bilan birga, o‘sha davrning geografiyasi, iqlimi, flora va faunasi, madaniyati va ijtimoiy hayoti haqida aniq va ishonchli ma’lumotlarni taqdim etadi. Bu jihatlar Boburnomani o‘z davrining noyob ensiklopedik manbasi darajasiga olib chiqqan.

Bobur o‘z she’riyati orqali ham o‘z davrining ilg‘or fikrlarini ifodalagan. U Hazrat Navoiy maktabining izdoshi sifatida o‘zbek tilining adabiy til sifatida rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Uning g‘azal va ruboiylari insoniy fazilatlar, muhabbat, vatanparvarlik, adolat va ilohiy muhabbat singari mavzularni qamrab oladi. Bu esa Bobur she’riyatining xalq qalbiga yaqin va ta’sirchan bo‘lishiga sabab bo‘lgan.

Shuningdek, Boburning ilm-fan va madaniyatga bo‘lgan e’tibori ham alohida e’tirofga loyiq. U Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solganidan so‘ng, bu hududga Markaziy Osiyo madaniy merosini olib kirgan. Natijada Hindistonda ilm-fan, adabiyot, me’morchilik va san’at yuksak taraqqiy etdi. Masalan, Agra shahridagi mashhur Boburiy bog‘lar, muhandislik va me’morchilik yodgorliklari — aynan Bobur asos solgan madaniy siyosatning mahsuli hisoblanadi.

Bugungi kunda Bobur merosi nafaqat o‘zbek xalqi, balki butun turkiy dunyo va jahon ilm-fan hamjamiyati tomonidan chuqur o‘rganilmoqda. O‘zbekistonning mustaqillikka erishganidan so‘ng, buyuk ajdodlarimiz merosiga bo‘lgan munosabat ham tubdan o‘zgardi. Boburning ilmiy-ijodiy faoliyati maktab darsliklarida, ilmiy izlanishlarda va madaniy-ma’naviy tadbirlarda keng yoritilmoqda. Shuningdek, Bobur nomidagi ilmiy markazlar, maktablar, kutubxonalar faoliyat yuritmoqda.

Xulosa. Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining ilmiy, adabiy va madaniy merosi bilan xalqimizning tarixiy o‘zligini, ma’naviy boyligini va madaniy taraqqiyotini belgilab bergan ulug‘ siymo hisoblanadi. Uning asarlari bugungi avlod uchun ilmiy manba, ma’naviy tarbiya vositasi hamda milliy faxr timsoli bo‘lib xizmat qilmoqda. Bobur merosini chuqur o‘rganish va uni kelgusi avlodlarga yetkazish, ayniqsa, globallashuv davrida o‘z milliy

qadriyatlarimizni asrab-avaylashda muhim ahamiyat kasb etadi . Shu bois, Bobur ijodiy merosi nafaqat o‘tmishimizning faxri, shuningdek , kelajagimiz uchun ham mustahkam ma’naviy poydevordir.

Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zidan keyingi avlodlar uchun bebaho ilmiy hamda adabiy meros qoldirgan buyuk siymodir. Uning “Boburnoma”si orqali biz nafaqat o‘z tariximizni chuqurroq bilamiz, balki o‘sha davrning madaniy, ijtimoiy va tabiiy hayotiga oid qimmatli ma’lumotlarga ham ega bo‘lamiz. Bu asar milliy tariximiz, adabiyotimiz va tilimiz taraqqiyoti jihatida ham muhim o‘rin tutadi. Boburning she’riyati esa o‘zbek tilining go‘zalligi va kuchini ko‘rsatib, uni adabiy til sifatida mustahkamlashda asosiy rol o‘ynadi. Shu bois, Bobur ijodi va faoliyati biz uchun nafaqat tarixiy faxr, balki bugungi taraqqiyotimiz uchun ham o‘ziga xos manbadir. U bizga ilmga, tarixga, adabiyotga, ma’naviyatga bo‘lgan e’tibor orqali buyuk ishlarga erishish mumkinligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, bugungi kunda yoshlarimizni milliy g‘urur va tarixiy xotira ruhida tarbiyalashda Bobur merosi katta tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Yurtimizda Boburga bo‘lgan e’tibor yil sayin ortib bormoqda. Uning nomi bilan ataluvchi maktablar, kutubxonalar, ilmiy markazlar o‘z faoliyatini yuritmoqda. Bu esa shuni anglatadiki, buyuk ajdodimiz merosi zamonlar osha o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi, balki yangidan-yangi avlodlarga ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Foydanilgan adabiyotlar:

- 1.Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1993.
- 2.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
- 3.Qayumov Sh. Z.M. Bobur va uning adabiy merosi. – Toshkent: Fan, 1997.
- 4.G‘aniyeva N. Bobur – shoir va olim. – Toshkent: O‘qituvchi, 1989.
- 5.Abdurahmonov A. O‘zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2010.
6. “O‘zbek adabiy merosi haqidagi elektron maqolalar” (2025.06.13)e-library.uz
7. “Bobur haqida ilmiy-ommabop materiallar” (25.01.2017)ziyouz.uz